

TANQIDIY FIKRLASHNING AHAMIYATI VA RIVOJLANTIRISH MODELLARI

Xasanova Shohista Mirzaahmat qizi

O'zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti 1-kurs doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17150040>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli asrda tanqidiy fikrlashning ahamiyati yoritiladi hamda o'rta maktab o'quvchilari orasida uni rivojlantirish bo'yicha samarali modellari taqdim etiladi. Tanqidiy fikrlash — bu ma'lumotni chuqur tahlil qilish, uning to'g'riligini baholash va mustaqil, mantiqiy qarorlar qabul qilish qobiliyati sifatida ta'riflanadi. Maqolada Vinsent Rayan Ruggieroning modeli — savol berish, talqin qilish va baholash bosqichlari — ko'rsatilib, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini egallash yaxshiroq qarorlar qabul qilish va muammoni hal qilishga yo'naltirilgan yondashuvlarni rivojlantirishga olib kelishi ta'kidlanadi. Bundan tashqari, amerikalik psixolog D.F. Halpern tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan asosiy fazilatlarni aniqlaydi: tartibli fikrlash, moslashuvchanlik, qat'iyatlilik, xatolarni tan olish, xabardorlik va murosaga tayyorlik. Shuningdek, maqolada Zair-bek tomonidan ishlab chiqilgan "O'qish va yozish orqali tanqidiy fikrlashga o'rgatish" dasturi ham taqdim etiladi. Ushbu uch bosqichli model — jalb qilish, ma'no yaratish va tafakkur — 7-sinf ingliz tili darslari uchun moslashtirilgan. Kengaytirilgan modelga oldindan faollashtirish, qo'llash va baholash/metakognitsiya bosqichlari kiradi. Unda motivatsion videolar, munozaralar, kundalik yozish va real hayotga oid loyihalar kabi innovatsion usullar qo'llaniladi.

Kalit so'zlar:

Tahliliy fikrlash, muammoni hal qilish ko'nikmasi, qaror qabul qilish, baholash, faraz, kognitiv moslashuvchanlik, metakognitiv onglilik.

Zamonaviy, raqamlashgan davrda jamiyatning deyarli har bir jabhasi internet tarmog'iga joylanib, tizimlashib borgani sabab bu holat har bir jabhadagi insonlarni internetga bo'lgan ehtiyoji ko'lamini kengayishiga olib kelmoqda. Kommunikativ texnologiyalar vositasida, jumladan ijtimoiy tarmoqlardan kirib kelayotgan ma'lumotlarning jadal oqimiga nisbatan aqliy filtr hosil qilish ehtiyoji ortmoqda. Ommaviy ahborot vositalari, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali har hil formatdagi yangiliklar ma'lumot qabul qilovchilarga katta tezlik va keng foydalanish huquqi bilan kirib kelishi ayniqsa yosh foydalanuvchilarda aqliy himoya yaratish, tahlil qilish ko'nikmasini rivojlantirish ehtiyojini ortirmoqda. Tadqiqotimi obyektini hisoblanmish o'rta talim maktab o'quvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish yosh avlodning kelajakda raqamli kompetensiyasini shakllantirishga ko'maklashadi. Tanqidiy fikrlashni o'zlashtirmagan o'quvchilar uchun ma'lumotlarni saralash, baholash va hulosalar yasash ko'nikmasi shakllanmagan holat tashqi ma'lumotlarga oqimiga zaif ong immunitetini hosil bo'lishiga olib keladi. Zaif ong immuniteti ma'lumotlarni foydali va foydasiz, ishonchli va ishonchsiz, asosli va asossizga saralamay xotiraga mutloq betartib joylashtiradi. Oqibatda inson ongida bir biriga qarama-qarshi va mantiqsiz fikrlar zanjiri hosil bo'lish ehtimoli bor. Tanqidiy fikrlash ayni shu vaziyatlarda o'quvchilarning avvalo o'z fikrlarini tartibga solishga, so'ngra yangi kirib kelayotgan ma'lumotlarni tahlil qilishga va oqibatda kommunikatsiya jarayonida samarali ma'lumot almashuviga olib keladi.

Tanqidiy fikrlash — bu insonning ma'lumotlarni chuqur tahlil qila olish, ularni adekvat baholash, mantiqiy xulosa chiqara olish va mustaqil qaror qabul qila olish qobiliyatidir. Bu fikrlash usuli insonni mavjud fikr, g'oya yoki ma'lumotni shunchaki qabul qilib qo'ymaslikka,

balki uni shubha ostiga olib, asoslarini tekshirib ko'rishga undaydi. Vinsent Rayan Ruggiero o'zining "Hislardan tashqarida, tanqidiy fikrlashga qo'llanma" asarida tanqidiy fikrlash quyidagicha ta'riflaydi: "Tanqidiy fikrlash – bu bayonat va argumentlarni foydali yoki foydali emasligini aniqlash maqsadida so'roqqa tutish orqali sinovdan o'tkazish jarayoni". Tanqidiy fikrlashni asosiy bosqichlari tekshiruv, talqin va baholash. Uning ta'riflashicha, tanqidiy fikrlash ko'nikmasini egallagan inson oqilona qarorlar qabul qilishni o'zlashtirgan bo'ladi, zero oqilona qarorlar qabul qila olish ko'nikmasi tanqidiy fikrlashning asosiy maqsadidir. Tanqidiy fikrlovchi shaxs muammolarga ishtiyoq bilan boqadi, yechimlarni topishga sabr bilan yondoshadi. Aksincha, tanqidiy fikrlay olmaydigan shaxs muammolarga xavf-hatarga qaragandek qarab, yechimini topishdan o'zini olib qochadi. Unday fikrlovchilarning ta'rificha, zahmat chekib yechim topishdan ko'ra muammolar bilan yashash avfzal.

Amerikalik psixolog D.F.Xalpern maktab o'quvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish bo'yicha tadqiqot olib brogan va o'z tadqiqot natijalaridan kelib chiqib tanqidiy fikrlashni shakllantirishdan oldin inson quyidagi hislatlarga ega bo'lishi zarurligini ta'kidlab o'tgan:

1. **Fikrlarni tartiblay olish.** Fikrlar odatda betartib holda paydo bo'ladi va joylashadi, ularni ifoda etishdan oldin tartibga solish zarur. Fikrlarning tartiblili o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi.
2. **Egiluvchanlik.** Agarda o'quvchi o'zгалarning fikrini qabul qilishga tayyor bo'lmasa u hech qachon shahsiy fikrlarining boshqaruvchisi bo'la olmaydi.
3. **Qattiyat.** Qattiyat o'quvchilarga murakkab masalalar bilan yuzlashganda aqling bosimiga qaramay yaxshi natijalar ko'rsatishga ko'maklashadi.
4. **Hatolarni tan olish va to'g'irlay olish.** Tanqidiy fikrlovchi inson o'z hatolarini oqlamaydi balki to'g'ri hulosalar chiqarishga harakat qiladi va o'z xatolaridan ta'lim olish jarayonida foydalanadi.
5. **Anglash.** Anglash – bu o'ta ahamiyatli hislat bo'lib o'quvchi fikrlash jarayonida fikrlar oqimini, ichki bahsni kuzata olish ko'nikmasi.
6. **Kompromis qarorlar toppish.** Qabul qilingan qarorlar boshqa insonlarga o'z ta'sirini korsatsagina ifoda etilgan so'z o'z kuchiga egadir.

Ushbu yuqorida keltirilgan fazilatlarini shakllantirish maktab ta'limi dasturi fanlar miqiyosida xorijiy tillar va gumanitar fanlarining o'quv dasturlariga joriy etish imkoniyati kengroq. Zair-bek o'zining "Darslarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi: o'qituvchilar uchun qo'llanma" nomli asarida tanqidiy fikrlashni o'qish va yozish orqali rivojlantirish texnologiyasini (PKMЧП) ilgari suradi. Rossiyada 28 yildan buyon mashhur bo'lgan ushbu dastur 1997-yilda O'qishning xalqaro birlashmasi (Международная ассоциация чтения) tomonidan Markaziy Osiyo va Yevropada umumiy 11 ta davlatda joriy etilgan. TFO'Yrning (Tanqidiy fikrlashni o'qish va yozish orqali rivojlantirish) asosiy modeli uch bosqichdan iborat: "chaqiruv, ma'noning anglanilishi, refleksiya". Ushbu tuzilmani Zair-bek tomonidan taklif etilgan jadval orqali batafsil tushunish mumkin(1.2.1 jadval).

Texnologik bosqichlar	Tasnifi
I-bosqich. Chaqiruv	<ul style="list-style-type: none"> • Bilimga ega bo'lish • Yangi ma'lumotlarga qiziqish

	<ul style="list-style-type: none"> O'quvchining bilim olishdan qo'ygan maqsadga ega bo'lish
II-bosqich. Manoning anglanilishi	<ul style="list-style-type: none"> Yangi ma'lumotlarni olish O'quvchining bilim olishdan qo'ygan maqsadini to'g'irlash
III-bosqich. Refleksiya	<ul style="list-style-type: none"> Fahmlash Yangi bilimlarning paydo bo'lishi O'quvchining yangi bilim olish uchun yangi maqsad qo'yishi

Yuqorida keltirilgan jadval orqali olim tanqidiy fikrlash avvalo yangi bilimlar olishga tayyorgarlik orqali boshlanilishini, bilim olishga maqsadga ega bo'lishlik muhimligini ta'kidlaydi. Keyingi bosqichda o'quvchi yangi ma'nolarni anglashi uchun yangi ma'lumotlarni olishi zarurligi va shu bilan birga bilim olishda qo'ygan maqsadini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ma'lumotning naqadar ahamiyatli, ishonchli, to'liqligiga qarab o'quvchining o'sha mavzuga bo'lgan qiziqishi ortishi yoki susayishi mumkin. Tabiiyki bu jarayonda ushbu ma'lumotni o'lashtirish uchun qattiq qaror qilinadi yoki ahamiyatsiz ma'lumot bo'lsa diqqat susayadi. Agarda o'quvchi bilimlarni o'zlashtirishda da'vom etsa *refleksiya* bosqichida fahmlash jarayoni yangi bilimlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

Bosqich	Tavsifi	Yangi usullar va yondashuvlar
0. Tayyorlov bosqichi (Pre-evocation)	O'quvchilarning psixologik va emotsional tayyorgarligini shakllantirish. Muammo holatini yaratish, qiziqishni uyg'otish.	<ul style="list-style-type: none"> - Motivatsion video - Interfaol o'yin - Muammoli vaziyat - Savol-javoblar va viktorinalar
1. Chaqaruv (Evocation)	Mavjud bilimlarni faollashtirish, savollar yaratish, taxmin qilish.	<ul style="list-style-type: none"> - Fikrlar bozorini tashkil etish - Assotsiativ xarita tuzish - "Buni bilaman – bilmoqchiman" jadvallari (K-W-L)
2. Mazmunni anglash (Realization of meaning)	Yangi ma'lumotni faol qabul qilish, chuqur tahlil qilish.	<ul style="list-style-type: none"> - Matnga asoslangan debatlar - "Raqib fikrni" himoya qilish
3. Aks ettirish (Reflection)	Yangi bilimlarni shaxsiy tajriba bilan bog'lash, mustahkamlash.	<ul style="list-style-type: none"> - "Meni o'ylantirdi..." yozuvi - Jurnal yuritish yoki blogga fikr yozish - "Nega men fikrimni o'zgartirdim?" topshirig'i
4. Qo'llash (Application)	O'rganilgan bilim va tanqidiy yondashuvlarni amalda qo'llash.	<ul style="list-style-type: none"> - Real muammoni hal qilish loyihasi - Tadqiqot ishlari, prezentatsiyalar - Rol o'yinlari, simulyatsiyalar
5. Baholash va o'z-o'zini tahlil qilish	O'quvchi o'z fikrlash jarayonini tahlil qiladi:	<ul style="list-style-type: none"> - Reflektiv savollar: "Bugun nimani o'rgandim?", "Qanday fikrni qayta

(Evaluation & Metacognition)	qanday o'rgandim, nima o'zgardi, qayerda xato qildim?	ko'rib chiqdim?" - "Tanqidiy fikrlovchi" sifatida o'ziga baho berish - Metakognitiv jurnallar yuritish
---	---	--

Mavjud model kengaytirilib, unga pre-evokatsiya, qo'llash, baholash/metakognitsiya bosqichlari kiritildi hamda har bir dars bosqichi uchun yangi metod va yondashuvlar joriy etildi. Pre-evokatsiya bosqichi o'quvchilarning mavzu bo'yicha oldingi bilimlarini aniqlash va ularni psixologik jihatdan tayyorlash, ya'ni muammoni tushunishga qiziqish uyg'otish maqsadida yaratilgan. Bu bosqichda motivatsion videolar namoyish etish, matn shaklida muammoga asoslangan qisqa ssenariylar tarqatish yoki mavzu bilan bog'liq savollar berish orqali maqsadga erishiladi. Keyingi evokatsiya bosqichida o'quvchilar o'zlarining oldingi bilimlarini eslaydilar, savollar shakllantiradilar va natijalarni oldindan taxmin qiladilar. Bu jarayonda kontseptual xaritalar tuzish, g'oyalar almashinuvi, "Bilaman - Bilmoqchiman - O'rgandim" (K-W-L) kabi strategiyalar qo'llaniladi. Ma'no yaratish bosqichida o'quvchilar yangi bilimlarni qabul qiladilar va ularni tanqidiy baholaydilar. Bu bosqichda tuzilgan munozaralar va qarama-qarshi fikrlarni ifodalash orqali faoliyat olib boriladi. Refleksiya bosqichi esa o'quvchilarga o'rgangan bilimlarini shaxsiy tajribalari bilan bog'lash imkonini beradi. Buning uchun reflektiv kundaliklar yozish, blog yozish yoki fikrlar o'zgarishiga sabab bo'lgan omillarni o'rganish kabi uslublar ishlatiladi. Qo'llash bosqichida o'quvchilar o'z bilim va tahliliy ko'nikmalarini real hayotiy vaziyatlarga tatbiq etadilar. Loyihaviy ishlar, ilmiy taqdimotlar va tajribaviy simulyatsiyalar orqali mashg'ulotlar olib boriladi. Nihoyat, baholash va metakognitsiya bosqichida o'quvchilar o'zlarining fikrlash jarayonini tahlil qiladilar, nimani tushunganliklarini, qarashlarining qaysi jihatlari o'zgarганиni va qaysi sohalarida yaxshilanish kerakligini aniqlaydilar. Bunda o'z-o'zini baholash vositalari, yo'naltirilgan refleksiya savollari va metakognitiv kundaliklar qo'llaniladi. Bu strukturalashtirilgan yondashuv o'quvchilarda nafaqat tanqidiy fikrlashni shakllantiradi, balki ularning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Xulosa

Zamonaviy axborotga boy va raqamli jihatdan bog'langan dunyoda o'rta maktab o'quvchilari orasida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish nihoyatda muhim hisoblanadi. Ushbu tadqiqot tanqidiy fikrlash tug'ma qobiliyat emas, balki ongli ravishda o'rgatiladigan ko'nikma ekanligini ta'kidlaydi. Zair-bekning "O'qish va yozish orqali tanqidiy fikrlashni o'rgatish" (TCTRW) modeli kabi yondashuvlarning qo'llanishi o'quvchilarning axborotni tahlil qilish, baholash va sintez qilish qobiliyatlarini samarali oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, moslashuvchanlik, sabr-toqat va o'zini anglash kabi asosiy fazilatlarni rivojlantirish tanqidiy fikrlashga asoslangan ongni shakllantirishda muhim omillardandir. Tadqiqot natijalari tanqidiy fikrlashni rivojlantirishni ta'lim dasturlariga tizimli ravishda kiritish zarurligini ko'rsatadi, ayniqsa xorijiy tillar va gumanitar fanlar kabi tahliliy muloqotni rag'batlantiruvchi fanlar orqali. O'quvchilarni tanqidiy fikrlash ko'nikmalari bilan qurollantirish ularga zamonaviy dunyoning murakkabliklarini yengib o'tish, oqilona qarorlar qabul qilish va ijtimoiy muloqotda faol ishtirok etish imkonini beradi. Shuningdek, o'qituvchilarning tanqidiy fikrlash pedagogikasi bo'yicha uzluksiz kasbiy rivojlanishi zarur,

xususan, TCTRW modeli va faol o'qitish texnikalari – munozaralar, reflektiv kundaliklar va muammoni hal qilishga qaratilgan loyihalar kabi metodlarni joriy etish orqali.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Khasanova, Sh.M. (2025). Tanqidiy fikrlash ko'nikmalari: mazmuni, mohiyati, tarixi va komponentlari. The Lingua Spectrum. 3/12. 630-635.
2. Halpern, D. (2000). Tanqidiy fikrlash psixologiyasi (126 bet). Piter nashriyoti.
3. Ruggiero, V. R. (2011). His-tuyg'ulardan nariga: Tanqidiy fikrlash bo'yicha qo'llanma (9-nashr). McGraw-Hill.
4. Siegel, H. (1988). AQLNI TARBIYALASH: RATSIONALLIK, TANQIDIY FIKRLASH VA TA'LIM. Routledge.
5. Zair-Bek, S. I. (2011). Sinfda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun qo'llanma (223 bet).